

YIRTQICH HAYVONLAR GELMINTLAR FAUNASI

Mo‘minov Biloliddin Farhodjon o‘g‘li

Namangan viloyati, Norin tumani

1-sonli kasb-xunar maktabi maxsus fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Yirtqich hayvonlar gelmintlar faunasi” haqida so‘z boradi. Ko‘pgina organizmlar o‘z yashash muhitlarida yashash bilan bir qatorda boshqa parazit organizmlar uchun hayot muhiti hisoblanadi. Bunda organizmlardan biri (parazit) ikkinchisi (xo‘jayin) dan yashash muhiti va ozuqa manbai sifatida foydalanib, unga zarar yetkazadi. Parazitlik bilan hayot kechirish parazit turning o‘ziga xos filogenetik belgisi bo‘lib, shu turga kiruvchi barcha individlar uchun xosdir.

Kalit so‘zlar: gelmint, fauna, parazit, oziqlanish zanjiri, Skoletsidalar, biogelmintlar va geogelmintlar, Klonorxoz, Metagonimoz.

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Фауна плотоядных гельминтов». Многие организмы не только живут в своей среде обитания, но и являются средой обитания для других паразитических организмов. При этом один из организмов (паразит) использует другой (хозяина) как среду обитания и источник питания, нанося ему ущерб. Паразитизм — уникальная филогенетическая особенность вида-паразита, присущая всем особям этого вида.

Ключевые слова: гельминт, фауна, паразит, пищевая цепь, сколециды, биогельминты и геогельминты, клонорхоз, метагонимоз.

Abstract: This article is about "Carnivorous helminth fauna". In addition to living in their habitats, many organisms are habitats for other parasitic organisms. In this case, one of the organisms (the parasite) uses the other (the host) as a habitat and a source of food, causing damage to it. Parasitism is a unique phylogenetic feature of a parasitic species and is common to all individuals of this species.

Key words: helminth, fauna, parasite, food chain, Scolecidae, biohelminths and geohelminths, Clonorchosis, Metagonimosis.

Hayvonot (fauna) biomassasi bo'yicha yerdagi tirik organizmlarning bor-yo'g'i 2% ini tashkil etishiga qaramay ularning biosfera va inson hayotida tutgan o'rni beqiyosdir. Bu ularda modda va energiya almashinish jarayoni o'ta tez kechishi, ularning yuqori harakatchanligi va turlarining favqulodda ko'pligi bilan izohlanadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, sayyoramizda ularning 1,5-2 mln. turi mavjud. Qariyb barcha ekotizimlarda hayvonlar turlari soni bo'yicha o'simliklardan ustunlik qiladilar. Hayvonlar biosferadagi biologi (kichik) modda aylanishida ishtirok etuvchi muhim komponentlardan biri hisoblanadilar.

Har bir hayvon turi o'simliklar tomonidan fotosintez jarayonida sintez qilingan organik moddalarning bir qismini yoki muayyan bir xilini parchalashga moslashgan bo'ladi. Organik moddalarning qolgan qismini parchalashda navbatdagi boshqa turlar bosqichma-bosqich ishtirok etadilar. Shu tariqa tirik organizmlarning o'zaro «oziqlanish zanjiri» vujudga keladi. Mana shu barqaror funktsiya va evolyutsion rivojlanishni ta'minlashda hayvonlar asosiy o'rinlardan birini egallaydilar.

Tabiatdagi mavjud har bir hayvon turi o'ziga xos va mos biror-bir funktsiyani bajaradi. U tabiat uchun ortiqcha emas. Bundan shunday ekologik xulosa kelib chiqadiki, birorta hayvon turining yo'qotilishi yoki me'yoridan ortiqcha kam aytilib yuborilishi biosferadagi jarayonlarning maromini buzadi va tabiiy muvozanatni izidan chiqaradi. Ekotizimda organizmlar turi qanchalik rang-barang bo'lsa, uning tashqi ta'sirlarga bardoshlilik shunchalik yuqori bo'ladi. Shuning uchun ekologiyaning asosiy vazifalaridan biri biologik rang-baranglikni saqlab qolishdir.

Ko'pgina organizmlar o'z yashash muhitlarida yashash bilan bir qatorda boshqa parazit organizmlar uchun hayot muhiti hisoblanadi. Parazitizm (yunoncha parasites- tekinxo'r, hamtovoq) har xil turga mansub organizmlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bir ko'rinishidir. Parazitlar biologiyasi, ekologiyasi, tarqalishi, kelib chiqishi, qo'zg'atadigan kasalliklari va ularga qarshi kurash choralarini o'rganadigan fan - Parazitologiyadir.

O'zbekistonda parazitologiya fanining rivojlanishida, ayniqsa, o'zR FA akademiklari A.T. To'laganov, M.A. Sultonov, E.X. Ergashev, J.A. Azimov, N.A.

Dehqonxo'jayeva, M. Aminjonov; professorlar N.B. Badanin, S.N. Bobojonov, N.M. Matchonov, Sh.A. Azimov, B.S. Salimov, G.S. Poiatov, A.O. Oripov, L.M. Isayev, R.X. Hayitov, E.I. Gan, M.K. Qodirova, I.H. Rasulov, S.O. Osmanov, V.M. Sodiqov, O' . Uzoqov, Z.N. Norboyev, O.M. Mavlonov, Sh. Xurramov, T.Q. Qobilov, A.R. Ro'zimurodov, O. Davronov, S. Dadayev va boshqalarning hissasi kattadir.

Skoletsidalar, ya'ni chuvalchanglar tabiatda eng ko'p tarqalgan hayvonlar guruhini tashkil qiladi. Ularning ko'pchilik turlari suvda va tuproqda erkin holda yashaydi. Shu bilan bir qatorda o'simliklarning to'qimalarida, umurtqasiz va umurtqali hayvonlarda hamda odamlarning turli organlarida parazitlik qilib yashaydigan turlari ham oz emas. Skoletsidalar katta tipi o'z navbatida yassi chuvalchanglar, tikanboshlilar, to'garak chuvalchanglar, nemettinlar va halqali chuvalchanglar tiplariga bo'linadi.

Parazitlik qilib yashaydigan turlari asosan birinchi 3 ta tiplarida uchraydi. Yassi chuvalchanglar tipida 9000 dan ortiq turi, tikanboshlilar tipida 500 ta turi va to'garak chuvalchanglar tipida 3000 dan ortiq turi parazitlar hisoblanadi. Halqali chuvalchanglar tipida ham 450 dan ortiq turi parazitlik qilib hayot kechiradi.

Gelmintlar rivojlanish sikliga ko'ra biogelmintlar va geogelmintlarga bo'linadi. Biogelmintlarning rivojlanish siklida oraliq yoki qo'shimcha xo'jayinlar ishtirok etadi (barcha so'rg'ichlilar, tasmasimon chuvalchanglar, tikanboshlilar sinflarining vakillari va qisman nematodalar sinfining vakillari).

Geogelmintlar guruhiga kiruvchi parazit chuvalchanglar esa oraliq xo'jayinlarsiz to'g'ridan-to'g'ri rivojlanadi. Askarida, ostritsa, trixotsefala va boshqa nematodalar shular jumlasidandir.

Klonorxoz (*Cionorchis*) qo'zg'atuvchisi - *Clonorchis sinensis* ning uzunligi 10-20 mm atrofida bo'lib, tanasi yassilashgan, ikkita so'rg'ichi bor. Parazitning tuzilishi va rivojlanishi opistorxisnikiga o'xshash. Bu trematodaning ham asosiy xo'jayinlari odam va yirtqich sutemizuvchilar hisoblanadi. Asosiy xo'jayinlarining jigarida, o't pufagida va oshqozon osti bezida parazitlik qiladi.

Parazitning tuxumi sariq-jigarrang bo'lib, suvga tushganidan keyin miratsidiy lichinkasi chiqadi. Lichinka oraliq xo'jayini - suv shilliqqurtlariga (Bithynia) kirib rivojlanishini davom ettiradi. Molluska tanasida miratsidiydan sporotsista, sporotsisradan rediy, rediydan serkariy kabi lichinkalarning o'sqichlari 2 oy davomida rivojlanadi. Serkariy molluska tanasidan suvga chiqib, karpsimonlar oilasiga kiruvchi baliqlar va qisqichbaqalar tanasiga o'tib, metatserkariy bosqichiga aylanadi.

Odamlar va yirtqich sutemizuvchilar klonorxislar metatserkariylari bilan zararlangan baliqlar va qisqichbaqalarni yeyishi natijasida parazitni o'zlariga yuqtiradi. Odamlarga metatserkariylar o'tgandan 4 oydan keyin parazit jinsiy voyaga yetib, tuxum qo'ya boshlaydi. Klonorxis odamlar organizmida 25 yilgacha parazitlik qilib hayot kechirishi mumkin.

Klonorxislar asosan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasida keng tarqalgan bo'lib, odamlar o'rtasida klonorxoz kasalligini keltirib chiqaradi. MDH da klonorxislar Amur daryosining suv havzalari atrofidagi aholi o'rtasida uchrab turadi. Klonorxislarni aniqlash, davolash va oldini olish choralarini opistorxislamikiga o'xshash.

Metagonimoz (*Metagonimus*'i qo'zg'atuvchisi - *Metagonimus yokogawai* ham so'rg'ichlilar sinfiga kiradi. Uzunligi 1-2.5 mm atrofidagi mayda parazit. *Metagonimus* odam, mushuk, it, cho'chqa va boshqa yirtqich sutemizuvchilarning ichigida parazitlik qiladi. Bu parazit bilan kasallangan asosiy xo'jayinlari axlatlari orqali tashqi muhitga tuxumlarini chiqaradi.

*Metagonimus*ning oraliq xo'jayinlari chuchuk suv shilliqqurtlari va qo'shimcha xo'jayinlari har xil turga kiruvchi baliqlar (zog'ora baliq, leshch, laqqa baliq, do'ng peshona, gulmoy baliq va bosh.) hisoblanadi. Metatserkariylar baliqlarning tangachalarida, suzgich qanotlarida, jabralarida va teri osti yog' qavatida hujayralarida hamda muskullarida joylashadi.

Odam va yirtqich sutemizuvchilar metatserkariylar bilan zararlangan baliqlarni iste'mol qilishi natijasida parazitni o'zlariga yuqtiradi. Metagonimoz qo'zg'atuvchilari bilan asosan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi

va Filippin orollari atrofida aholi ko'proq zararlanadilar. MDH da esa Amur daryosi suv havzalari atrofida odamlarda uchraydi. Odamlar asosan xom baliqlarni yeyishlari oqibatida kasallanadi.

Metagonimoz qo'zg'atuvchisini aniqlash, bu parazit bilan kasallangan odamlarni davolash va profilaktik chora-tadbirlarni olib borish opistorxoznikiga o'xshash. Kasallangan odamlar naftamon va kornbantirin kabi dorilar bilan davolanadi.

Qo'y miya qurti (*Multiceps multiceps*) ham 40-100 sm uzunlikdagi tasmasimon chuvalchang bo'lib, asosiy xo'jayinlari it, tulki, bo'ri, chiya bo'ri va boshqa yirtqich sutemizuvchilar hisoblanadi, ya'ni ana shu hayvonlarning ingichka ichagida yashab, ularga sezilarli darajada zarar yetkazmaydi. Bu chuvalchangning lichinkalik davri (*Coenurus cerebralis*) qo'y, echki, ba'zan qoramollar, tuya, ot, cho'chqa hamda bug'ulaming bosh va orqa miyalarida o'mashib, senuroz deb ataluvchi kasallikni keltirib chiqaradi. Bu kasallik odamda ham uchraydi. Umuman, qo'y miya qurtining tasmasimon voyaga yetgan shaklida, uning boshchasida (skoleksida) 4 ta so'rg'ichi, xartumchasida esa ikki qator har xil kattalikdagi 22-32 tagacha ilmoqchalari joylashgan.

Tanasidagi bo'g'imlar soni 200-250 tagacha yetadi. Yetilgan oxirgi bo'g'imlarida bachadon 16-26 tagacha yon shoxchalar chiqaradi va ular tuxum bilan to'lgan bo'ladi. Parazitning yetilgan proglottidasida 20-60 ming va undan ham ko'proq tuxumlari bo'lishi mumkin. Tuxumlarga to'la yetilgan proglottidalar xo'jayin axlati orqali tashqariga chiqariladi. So'ngra bu proglottidalar bir necha soat davomida yerda yoki o'tlar orasida harakat qila boshlaydi. Yetilgan bo'g'imlarning qisqarishi natijasida ulardan juda ham ko'p miqdorda tuxumlar chiqadi va ular yaylov hamda suvga tushadi. Zararlangan it axlati bilan har kuni 20-30 tagacha yetilgan bo'g'imlar tashqi muhitga chiqaziladi. Ayrim itlar ichagida 200 va undan ham ortiq chuvalchang bo'lishi mumkin. It organizmida bu parazit bir necha oy va hatto 2 yilgacha yashashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, gelmintlarda moddalar almashinuvini, jumladan karbon suvlar almashinuvining kuchli otishi, moddalar almashinuvini oxirgi mahsulotlarining xilma-xilligi, voyaga etish davrlari bilan ayrim fermentli tizimlar faolligining sonishi

va tez o'sishi, rivojlanishi va juda ko'p nasl qoldirishi uchun oqsillar biosintezini jadal ta'minlanishi gelmintlarning parazit hayot kechirishga moslashuvining asosiy belgilaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Венчиков А.И. Физиологически активные количества микроэлементов как биотический фактор. //Рига, 2019,- с.571-575.

2. Назарова Ф.Ш., Маткаримова Г.М. Морфо – физиологические и биохимические приспособления гельминтов.

3. Назаров Ш.Н., Риш,М.А., Шукуров Д. Использование химического анализа шерсти при крупно- масштабном биогеохимическом _"Экономика и социум" №2(105) 2023 www.iupr.ru районировании и дифференциальном применении микроэлементов в животноводстве.//№7.с.32-34.

4. Назаров Ш.Н. Полярографическое определение цинка в растительном материале. Изд. «Фан», Ташкент,2009, с.179.

5. Риш. М.А., Назаров Ш.Н. Содержание некоторых микроэлементов в шерсти каракульских овец различной окраски. //М.2013.№9.с.49-54.

6. Назарова Ф.Ш., Худойбердиева Г., Джуманова Н.Э. Биохимический сравнительный анализ экологического состава фитонематод.

7. Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Использование бентонита азкамарского месторождения для балансировки минерального питания // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – Вып. 2. – № 9. – С. 672-679.

8. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е. Волосно-шерстный покров как индикаторы загрязнения окружающей среды техногенными и геохимическими источниками // Тематический журнал микробиологии. – 2022. – Вып. 6. – №1.

9. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е., Ташмаматов Б.Н., Ш. О. Коржавов. Экологическая группировка фитонематод. Проблемы биологии и медицины. - 2020. № 6. Том 124. - С. 258-261.

10. Назарова Ф.Ш., Джуманова Н.Е. Биологическая роль микроэлементов и их содержание в эпидермальных образованиях. Экономика и общество.1-2 (92).2022. стр. 94-103

11. Тошмаматов Б.Н. и соавт. Макроскопическая структура илеоцекального лоскута у кроликов //Международная научно-практическая конференция «Мировая наука. – РОСТ, 2017. – С. 5. – № 5. – С. 58-59.